

Analyse der Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen

Schulgebäudetyp der Gründerzeit:

32. Grundschule "Sieben Schwaben" in Dresden (Sachsen)

Autoren:

Subhashree Nath, Dr. Christoph Schünemann

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Dresden

Veröffentlichung am 18.09.2025

Vorgehen und Ziele

Der Klimawandel führt zu höheren Temperaturen und häufiger auftretenden Hitzewellen, was besonders für Kinder unter 12 Jahren eine Gefahr darstellt. Schulklassen sind oft über sechs Stunden täglich in Klassenräumen, was bei hohen Raumtemperaturen Gesundheit, Wohlbefinden und Lernleistung beeinträchtigt. Da Schülerinnen und Schüler die Temperaturen kaum beeinflussen können, sind sie besonders gefährdet. Hinzu kommt, dass der Schulgebäudebestand meist nicht für zunehmend heißen Sommer ausgelegt ist und durch die großen Fensterflächen von Klassenräumen ohnehin zur Überhitzung neigt. Im Verbundprojekt KlimaKonform II wurde deshalb untersucht, wie hoch die Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist und welche Hitzeanpassungsmaßnahmen besonders wirksam sind.

Diese Studie verwendet einen kombinierten Ansatz, um die Hitzebelastung und den thermischen Komfort in sieben Schulen zu analysieren. Hierzu gehören drei Schulen aus der Gründerzeit (1870–1918) in Plauen, Dresden und Gera, zwei Plattenbau-Schulen (1970–1990) in Zeitz und Dresden, eine Schule aus der Nachkriegszeit (1952) in Dresden und eine neu errichtete Schule, ebenfalls in Dresden. Durch den Vergleich kann ermittelt werden, welche Gebäudetypen besonders anfällig für extreme Hitzebelastungen sind.

Dieser Steckbrief berichtet über die Ergebnisse zur Hitzebelastung und zum thermischen Komfort im Schulgebäudetyp der Gründerzeit, basierend auf der 32 Grundschule "Sieben Schwaben" in Dresden (Sachsen)

Die Analyse folgt dem im unteren Schema dargestellten Prozess und besteht aus mehreren Schritten:

- **Schritt a: Auswahl repräsentativer Schulgebäude**
- **Schritt b: Temperaturmessungen in Klassenräumen**
Kontinuierliche Messung von Klassenraum- und Außentemperaturen von Juni bis Ende September 2024 in je zwei Klassenräumen pro Schule.
- **Schritt c: Befragung von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften zur wahrgenommenen Hitzebelastung**
Parallel wurden Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte in den zwei Klassenräumen pro Schule befragt, wie sie das Raumklima im Sommer empfinden. Die Befragung ermöglicht die Erfassung von temperaturabhängigem Wohlbefinden.
- **Schritt d: Wirksamkeitsanalyse von Hitzeanpassung über thermische Gebäudesimulation**
Zusätzlich wurden detaillierte 3D-Modelle von den untersuchten Klassenräumen für thermische Gebäudesimulationen erstellt. So kann die Wirksamkeit verschiedener Anpassungsmaßnahmen in Simulationen getestet und verglichen werden.

Durch die Verknüpfung dieser Schritte (a bis d) wird sichergestellt, dass sowohl objektiv gemessene als auch subjektiv wahrgenommene Aspekte des thermischen Komforts berücksichtigt werden.

In diesem Steckbrief wird vorwiegend auf baulich-technische und Verhaltensanpassung zur Reduktion der Hitzebelastung in Klassenräumen eingegangen. Die ebenso relevanten schulorganisatorischen Maßnahmen (Lage der Sommerferienzeit, verkürzter Unterricht, Ausweichen auf kühlere Klassenräume) sowie Schulhofgestaltungsaspekte sind nicht Gegenstand dieses Steckbriefes.

32. Grundschule in Dresden (Sachsen)

a Allgemeine Informationen zur Schule

Beschreibung

Die 32. Grundschule „Sieben Schwaben“ der Stadt Dresden (Sachsen) befindet sich im Stadtteil Blasewitz. Die Schule ist ein typisches Beispiel für den Schulbau der Gründerzeit, der sich durch dicke Mauern und große Fenster auszeichnet. Die Klassenräume verfügen über keinen externen Sonnenschutz, sondern nur über einen internen Blendschutz. Der untersuchte Klassenraum ist nach Südosten ausgerichtet. Die Schule wurde von 1992 bis 1995 komplett renoviert, die Doppelverglasungsfenster sind also 30 Jahre alt und führen zu hohen Wärmeeinträgen aus Sonnenstrahlung.

Quelle: Google Earth, 04/2024

Quellen: Christoph Schünemann, 06/2024

Allgemeine Informationen

Schulart	Grundschule
Bauart	Gründerzeit
Anschrift	Hofmannstraße 34 01277 Dresden
Stand der Renovierung	Unsanziert
Berücksichtigte Klassenstufen	4. Klasse

Klassenzimmer Südostfassade (Raum 210)

Details zum Fenster	Grundfläche	50.4 m²
	Orientierung der Fenster	Süd-Ost
	Fensterverglasung	Doppelverglasung (30 Jahre alt)
	Verschattung	Nur innenliegender Blendschutz
	Lüftung	Zu öffnende Fenster
	Außenwand	Ziegelwand
	Innenwand	Ziegelwand
	Decke	Holzbalkendecke

32. Grundschule in Dresden (Sachsen)

b

Befragung der Schülerinnen und Schüler zur Hitzebelastung

Generelle Information

Die Schüler einer einzigen Klasse, Raum 210, wurden an vier verschiedenen Tagen zu ihrer Wahrnehmung der Hitzebelastung befragt. Der Raum wird von Schülern der 4. Klasse genutzt. An einem typischen heißen Tag (Umfragedatum: 28. August 2024) befanden sich 23 Schüler im Klassenzimmer, an einem weiteren typischen heißen Tag (Umfragedatum: 14. August 2024) waren es 22 Schüler.

Raum 210

Quelle: Christoph Schünemann, 06/2024

Heißer Tag (28.08.2024)

Raum 210 um 12:15

Außen 28,1 °C

Im Raum 29,1 °C

Temperatur-empfinden

Wohlbefinden

Müdigkeit

Die Werte im Tortendiagramm zeigen die Anzahl der Antworten in jeder Klasse am Tag der Umfrage.

● kalt ● kühl ● OK ● warm ● heiß ● keine Angabe

Tortendiagramme zum Vergleich der von den Schülerinnen und Schülern empfundenen Temperaturen in beiden Klassenräumen: an einem typischen Sommertag (links) und an einem heißen Tag (rechts).

● sehr wohl ● wohl ● OK ● unwohl ● sehr unwohl ● keine Angabe

Das wahrgenommene thermische Wohlbefinden war an beiden Tagen ähnlich und insgesamt gering.

● nicht müde ● etwas müde ● sehr müde ● keine Angabe

Das berichtete Müdigkeitsempfinden war sowohl am Sommertag als auch am heißen Tag in beiden Räumen ähnlich.

Heißer Tag (14.08.2024)

Raum 210 um 12:15

Außen 29,2 °C

Im Raum 27,2 °C

Temperatur-empfinden

Wohlbefinden

Müdigkeit

Maßnahmen während der Befragung

Raum 210
 Lüftung durch offenes Fenster und Ventilator

Raum 210
 Querlüftung durch offene Tür und Fenster

Fazit

Die empfundene Hitzebelastung ist an beiden heißen Tagen kritisch, was sich sowohl im Temperaturempfinden als auch im Wohlbefinden widerspiegelt. Leider sind für die 32. Grundschule keine Befragungsdaten für einen Sommertag als Vergleich vorhanden. Dass die Raumtemperaturen zur Befragung geringer oder im Bereich der Außentemperaturen liegen, weist darauf hin, dass mangelnde Fensterlüftung nicht der Grund für die Hitzebelastung des Klassenraumes ist.

32. Grundschule in Dresden (Sachsen)

c Temperaturmessungen und Simulationen im Klassenzimmer

Außentemperaturmessung mit KLIPS-Sensor

- Außentemperatur
- Schulbetrieb

Die Außentemperatur wurde im Sommer 2024 mit einem KLIPS-Temperatursensor gemessen, der sich 200 m von der Schule entfernt befand. Dargestellt ist die Außentemperaturkurve vom 5. August bis zum 11. September 2024. Dieser Untersuchungszeitraum war durch extreme Hitze gekennzeichnet, mit 15 heißen Tagen (maximale Außentemperatur über 30 °C), 2 tropischen Nächten (minimale Außentemperatur in der Nacht über 20 °C) und 16 warmen Nächten (minimale Außentemperatur in der Nacht über 18 °C).

Innenraummessungen Klassenraum

- Schulbetrieb
- Temperatur im Raum 210
- Außentemperatur

Zwischen dem 5. August und dem 11. September 2024 überschreitet die Raumtemperatur im Klassenzimmer elf Mal die kritische Grenze von 30 °C und lag fast durchgehend über der Komforttemperatur von 26 °C. Die Höchsttemperatur für den Raum lag bei etwa 31,5 °C. Aufgrund seiner Südostausrichtung und fehlenden Sonnenschutzvorrichtungen ist das Klassenzimmer einer hohen Wärmebelastung ausgesetzt. Dies zeigt sich auch in dem raschen Anstieg der Raumtemperaturen in den frühen Morgenstunden.

Thermische Gebäudesimulationen des Ist-Zustandes (Klassenraum 210)

3-dimensionales Modell der beide Klassenräumen in der thermischen Gebäudesimulation

Der Abgleich des simulierten Raumtemperaturverlaufes mit dem gemessenen Raumtemperaturverlauf im Ist-Zustand ist zufriedenstellend, unter Nutzung des lokalen Klimas und der Annahme, dass im Zeitraum von 8:00-14:00 (wochentags) zwei Fenster und die Klassenraurtür geöffnet sind, wenn die Außentemperatur kleiner als die Raumtemperatur ist und zwei weitere Fenster alle 10 Minuten zur Frischluftzufuhr (unabhängig von der Raumtemperatur) geöffnet werden.

32. Grundschule in Dresden (Sachsen)

d Wirksamkeit von Maßnahmen zur Hitzeanpassung und Empfehlungen

Simulationen von Maßnahmen zur Wärmeanpassung

Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen zur Reduktion der Hitzebelastung

Das Balkendiagramm zeigt die Übertemperatur-gradstunden (ÜTG) für verschiedene Simulationsvarianten beider Klassenräume. Die ÜTG sind eine Angabe, wie viele Stunden und wie stark die Komforttemperatur von 26 °C im Jahr (Kh/a) im Klassenraum überschritten wird. Während v0 die Referenz (Ist-Zustand) des Raumes darstellt, zeigen die anderen Varianten dazu folgende Unterschiede:

- Deutlicher Rückgang der ÜTG in Raum 210 mit außenliegendem Sonnenschutz, was die hohe Wirksamkeit dessen zur Reduktion von Hitzestress zeigt (v1).
- Auch eine Sonnenschutzverglasung ist sehr wirksam (v2).
- Die automatische Tag- und Nachtlüftung (v4) ist auch effektiv, da sie kühle Außenluft in der Nacht rein lässt.

Temperaturverläufe des Klassenraum 210 für verschiedene Varianten

Auch die Temperaturkurve für Raum 210 auf der linken Seite verdeutlicht die oben genannten Ergebnisse. Mit der Außenjalousie ist die Wärmebelastung deutlich geringer, etwa 5 °C niedriger. Wie in der obigen Grafik ist jedoch die Fensterlüftung unwirksam und entspricht der Kurve von v0.

Empfehlungen

Die Messungen, Befragungen, Simulationen sowie der Vergleich mit den Klassenräumen anderer Schulgebäude führen zu folgender Einschätzung und Empfehlung bezüglich der Minderung der Hitzebelastung:

In der 32. Grundschule sind vor allem Klassenräume auf der Ost-Seite (Straßenseite) stark hitzebelastet, mit Temperaturen bis 31 °C. Begründet ist dies vor allem durch die großen Fensterflächen der Klassenräume mit älterer Doppelverglasung, welche einen hohen Gesamtenergiedurchlassgrad für Sonnenstrahlung aufweisen. Ein Austausch der Fenster durch Sonnenschutzverglasung würde zu einer deutlichen Reduktion der Hitzebelastung führen. Noch wirksamer ist eine außenliegende Verschattung. Das Lüftungsverhalten im Klassenraum 210 ist schon sehr gut hitzeangepasst. Eine mögliche nächtliche automatische Fensterlüftung sollte beim Erneuern der Fenster mit in Betracht gezogen werden, denn auch diese ist sehr wirksam zur Hitzereduktion. Eine Kombination von baulich-technischen Maßnahmen zusammen mit angepasstem Verhalten und schulorganisatorischen Maßnahmen kann die Hitzebelastung in den Klassenräumen deutlich verringern.

Aus der Untersuchung aller sieben Schulgebäude abgeleitete **allgemeine Handlungsempfehlungen zur Reduktion der Hitzebelastung in Klassenräumen finden Sie unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867408>.**